

Reflexión sobre la utilización del podcast como una herramienta de enseñanza aprendizaje de la contabilidad, en estudiantes de educación superior

Verena Yáñez Andrades

Universidad Católica de la Santísima Concepción

vyanez@ucsc.cl

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1952-0413>

Claudio Inostroza González

Universidad Católica de la Santísima Concepción

cinostroza@ucsc.cl

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5193-5357>

DOI: 10.5281/zenodo.15367672

Resumen

Este artículo analiza el uso del podcast como recurso didáctico en la enseñanza de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el curso de Iniciación a la Contabilidad, dirigido a estudiantes de primer año de carreras afines. A partir de una experiencia docente, se destaca la efectividad del podcast para promover el aprendizaje autónomo, activo y significativo, facilitando la comprensión de contenidos complejos y adaptándose a los ritmos individuales de los estudiantes. Los resultados evidencian una mejora en la comprensión lectora, el fortalecimiento de habilidades cognitivas y comunicativas, y una alta valoración del recurso por parte del alumnado. Se concluye que el podcast representa una herramienta innovadora y flexible que complementa la enseñanza tradicional, favoreciendo la motivación y el pensamiento crítico. No obstante, se reconoce la necesidad de investigaciones futuras que amplíen su aplicabilidad a otros contextos y contenidos curriculares, consolidando su impacto en la innovación pedagógica.

Palabras claves: Podcast, Normas Internacionales de Información Financiera, Tecnologías de la Información y la comunicación, innovación docente.

Introducción

El auge de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en un recurso fundamental en diversos aspectos de la vida actual, como así mismo, en el ámbito de la educación en lo que respecta a la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.

Según lo señalado por Ramírez, Castro y Palomeque (2018) “las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se refieren a la integración de diversas herramientas tecnológicas que facilitan producir, recibir, almacenar, compartir, acceder y procesar información digital, presentada a través de diferentes códigos, incluyendo imágenes, textos y sonidos” (p. 683).

De acuerdo con la definición anterior, se puede observar que las TIC proporcionan un gran abanico de recursos que pueden intervenir como material didáctico en los procesos de enseñanza de los estudiantes, siendo estos recursos, considerados como parte fundamental del diseño curricular, permitiendo contribuir en la obtención de los resultados de aprendizaje. Además, la integración de estas tecnologías, fomentan la creatividad en los docentes, facilitando así la creación de entornos de aprendizaje más dinámicos, personalizados y colaborativos adaptados a las exigencias de la sociedad actual.

Por su parte, González (2015), define los recursos didácticos como “Aquellos materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje y facilitando la interpretación de contenido que el docente ha de enseñar” (p.15). Esta definición manifiesta la relevancia de este tipo de medios en el aula, lo que trae aparejada la necesidad de que los profesionales, especialmente los docentes, desarrollen habilidades y competencias para incorporar estas herramientas de forma efectiva en las diversas actividades curriculares existentes en los planes de estudios.

En este contexto, el podcast surge como un recurso didáctico prometedor, ofreciendo una alternativa flexible y accesible para el aprendizaje autónomo, siendo corroborado por Leiva-Aguilera (2007) quien define el podcast como "un documento de audio distribuido mediante

un archivo RSS" (p.163). La contracción de "iPod" y "broadcasting" refleja la creciente popularidad de este formato gracias a su fácil creación y accesibilidad.

Desarrollo

El podcast como recurso didáctico, brindan apoyo relevante al proceso formativo, siendo así su aplicación en los saberes de las Normas Internacionales de Información Financiera del curso Iniciación a la contabilidad, para estudiantes de primer año de las carreras de Contador Auditor, Ingeniería Comercial e Ingeniería en Información y Control de Gestión, con la finalidad de fortalecer el conocimiento en la comprensión de la norma contable.

A pesar de la falta de familiaridad inicial de parte de los estudiantes con los podcasts, la experiencia, aceptación y valoración de parte de ellos fue muy positiva, destacando que el contenido del recurso didáctico era suficientemente claro y fácil de comprender, apreciando además su utilidad como una herramienta de enseñanza que favorece y promueve la motivación, el aprendizaje autónomo, activo y significativo, pudiendo acceder al material de estudio, en cualquier momento y lugar gracias a la adaptación del aprendizaje a los ritmos individuales de cada uno. Demostración de lo anterior, es lo reportado por los estudiantes quienes percibieron una mejora en su comprensión lectora de las normas después de haber escuchado los podcasts.

Este dato insinúa que este tipo de recursos puede contribuir a un aprendizaje más efectivo de las normas contables, fomentando así el pensamiento crítico y la asimilación de los conceptos complejos que la componen, más aún cuando las oportunidades de aprender de ella se amplían, mediante la posibilidad de escuchar los podcasts en diferentes contextos, como en casa, en la universidad o en el transporte público.

En el mismo orden de ideas, pero desde el punto de vista de las destrezas, los estudiantes lograron percibir un fortalecimiento de sus habilidades cognitivas, de lenguaje y comunicación observándose en menor medida el desarrollo de habilidades sociales y tecnológicas. Por otra parte, los alumnos percibieron la gran utilidad de contar con los podcasts como material de estudio. Aun cuando la gran mayoría no conocía los podcasts antes de ser presentado en el curso, les pareció un recurso útil otorgándoles un alto nivel de

valoración a la utilización de estos como una herramienta de enseñanza para entender la norma contable y esperarían que este recurso fuera utilizado en otras asignaturas de su carrera.

Es evidente que los podcasts constituyen una herramienta de enseñanza innovadora y efectiva entre los estudiantes, como así mismo, ser considerado un instrumento valioso para complementar la enseñanza tradicional de la contabilidad. La capacidad de este recurso didáctico para transmitir información de forma clara y concisa, así como para ejemplificar conceptos complejos, facilita la comprensión de las NIIF y la retención de la información de una manera más flexible. Por otra parte, resulta interesante que esta metodología incorpore, ejemplos, casos prácticos y entrevistas con profesionales del área contable, lo que potencia aún más el conocimiento en esta línea, brindando a los estudiantes una visión más práctica de la disciplina, ayudando, adicionalmente, a la comprensión de otros temas contables.

Estudiar los podcasts, sin lugar a dudas ofrece una perspectiva alentadora sobre su potencial uso en la educación. La evolución tecnológica y la creciente popularidad de este formato predicen un aumento en su uso y abre un camino para la incorporación de estos recursos didácticos como una herramienta innovadora en la enseñanza de la contabilidad y de las NIIF, enriqueciendo con ello el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales del área de los negocios. Por su parte, Acosta et al (2022), confirman que las estrategias pedagógicas innovadoras utilizadas por los docentes en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, logran un aprendizaje creativo y efectivo, siendo contextualizado en el podcast como efectivo como actividad complementaria de aprendizaje.

Conclusión

Finalmente, es importante tener en cuenta que la presente reflexión se enmarca en una práctica docente, con un acercamiento inicial a un proceso investigativo, si bien se necesitan más estudios para profundizar en el tema y determinar las mejores prácticas para la creación y utilización de podcasts en el aula en un contexto educativo, siendo así importante enfatizar que se necesitan futuras investigaciones para ahondar el impacto de este recurso didáctico en el aprendizaje de otras áreas del conocimiento debido a que el estudio se centró en un solo curso y en un solo tema en específico, lo que restringe su aplicabilidad a otros contextos.

La práctica docente sobre esta herramienta en el ámbito educativo, será fundamental para aprovechar al máximo su potencial de contribución a la innovación pedagógica, por lo que invertir en la creación de podcasts de alta calidad, con contenido relevante, lenguaje claro y un diseño pedagógico sólido, resulta ser una recomendación efectiva y un gran desafío para todos los docentes de instituciones educativas.

Referencias Bibliográficas

- Acosta Mejía, D., Velandia Sacristán, D. R., & Martínez Álvarez, F. F. (2022). Dos enfoques de la motivación del aprendizaje. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(1).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142022000100013&script=sci_arttext&lng=pt
- González, I. (2015). El recurso didáctico. Usos y recursos para el aprendizaje dentro del aula. *Escritos en la Facultad*, 109(109), 15-18.
<https://es.scribd.com/document/650784631/El-recurso-didactico-Gonzalez-Isabella>
- Leiva-Aguilera, J. (2007). Podcast. *Anuario ThinkEPI*, 1, 163-166.
<https://thinkepi.scimagoepi.com/index.php/ThinkEPI/article/view/49178>
- Ramírez, W. M. C., Castro, Y. K. V., & Palomeque, E. D. M. (2018). TIC: ¿Para qué? Funciones de las tecnologías de la información. *RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, 2(3), 680-693.
<https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/327>